

Rosetta stone en contexte universitaire : évaluation de l'efficacité pédagogique et technologique pour l'apprentissage des langues

Rosetta stone in a university context: evaluation of pedagogical and technological effectiveness for language learning.

- **AUTEUR 1** : GHALLOUDI Jalila,
- **AUTEUR 2** : NAFIDI Youssef,

-
- (1)**: Enseignante-chercheuse, Équipe de recherche : Apprentissage, Cognition et Technologie Éducative (ACTE), Faculté des Sciences de l'Éducation, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.
- (2)**: Enseignant-chercheur, Équipe de recherche : Apprentissage, Cognition et Technologie Éducative (ACTE), Faculté des Sciences de l'Éducation, Université Mohammed V, Rabat, Maroc.

Conflit d'intérêt : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêt.

Pour citer cet article : GHALLOUDI .J & NAFIDI .Y (2025) « Rosetta stone en contexte universitaire : évaluation de l'efficacité pédagogique et technologique pour l'apprentissage des langues »,

IJAME : Volume 02, N° 13 | Pp: 043 – 059.

Date de soumission : Mars 2025

Date de publication : Avril 2025

DOI : 10.5281/zenodo.15083200

Copyright © 2025 – IJAME

Résumé:

L'évolution rapide des technologies éducatives a transformé les méthodes d'apprentissage des langues en offrant des environnements numériques interactifs et immersifs. Dans ce contexte, Rosetta Stone se distingue par l'intégration de fonctionnalités pédagogiques avancées et d'outils technologiques innovants, notamment un système de reconnaissance vocale basé sur l'intelligence artificielle. Cette étude quantitative descriptive, menée auprès de 173 étudiants de la Faculté des Sciences de l'Éducation de Rabat inscrits en Licence et en Master, a évalué les perceptions et le niveau de satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de la plateforme. Les résultats, obtenus grâce à des analyses statistiques rigoureuses incluant une régression linéaire multiple et des tests non paramétriques (Mann-Whitney et Kruskal-Wallis), révèlent une satisfaction modérée (score moyen de 3 sur 5). La flexibilité d'apprentissage et la facilité d'utilisation sont particulièrement appréciées, tandis que le système de reconnaissance vocale, bien que moins performant, apparaît comme un facteur déterminant de la satisfaction globale. Ces résultats suggèrent qu'une amélioration ciblée de l'interaction orale, de l'enrichissement du contenu culturel et du soutien pédagogique pourrait renforcer l'efficacité de la plateforme. Ainsi, l'étude invite à repenser l'intégration des outils numériques dans l'enseignement des langues pour mieux répondre aux besoins spécifiques des apprenants en milieu universitaire.

Mots-clés : Rosetta Stone; technologies éducatives; apprentissage des langues; approche immersive.

Abstract :

Repenser l'intégration The rapid evolution of educational technologies has transformed language learning methods by offering interactive and immersive digital environments. In this context, Rosetta Stone stands out through its integration of advanced pedagogical features and innovative technological tools, notably an artificial intelligence-based speech recognition system. This quantitative descriptive study, conducted among 173 students from the Faculty of Educational Sciences of Rabat enrolled in undergraduate and master's programs, evaluated users' perceptions and satisfaction with the platform. The results, obtained through rigorous statistical analyses including multiple linear regression and non-parametric tests (Mann-Whitney and Kruskal-Wallis), reveal a moderate level of satisfaction (an average score of 3 out of 5). Learning flexibility and ease of use are particularly valued, while the speech recognition system, although less efficient, appears as a key determinant of overall satisfaction. These findings suggest that targeted improvements in oral interaction, enrichment of cultural content, and enhanced pedagogical support could strengthen the platform's effectiveness. Thus, the study calls for a rethinking of the integration of digital tools in language teaching to better meet the specific needs of university learners.

Keywords: Rosetta Stone; educational technologies; language learning; immersive approach.

INTRODUCTION

L'évolution rapide des technologies éducatives offre de nouvelles opportunités pour l'apprentissage des langues en intégrant des outils numériques interactifs. Ces derniers visent à améliorer autant l'expérience pédagogique que l'acquisition des compétences linguistiques. Parmi ces dispositifs, la plateforme Rosetta Stone se démarque grâce à l'association de fonctionnalités pédagogiques avancées et de technologies innovantes, favorisant une progression plus autonome et immersive.

Rosetta Stone est une plateforme d'apprentissage en ligne reconnue pour son approche immersive, conçue pour rapprocher l'apprenant d'un environnement linguistique authentique. Elle propose des leçons thématiques, des exercices interactifs ainsi qu'une interface intuitive, ce qui encourage la pratique régulière de l'expression orale, de la compréhension écrite et de la compréhension auditive. Des recherches indiquent que ce type d'approche immersive peut améliorer de manière significative les habiletés réceptives, notamment la compréhension auditive et la prononciation, en simulant certains processus d'acquisition naturelle du langage (Stošić & David Guillén-Gámez, 2024).

En outre, l'usage créatif des technologies dans l'enseignement des langues semble conduire à des méthodes plus adaptées et stimulantes pour les apprenants, dont l'implication et la motivation sont renforcées par la diversité des ressources multimédias (Stošić & David Guillén-Gámez, 2024). Parallèlement, la généralisation de l'instruction assistée par la technologie offre aux étudiants la possibilité d'expérimenter divers outils et applications pour apprendre plusieurs langues, en fonction de leurs besoins spécifiques (Chen, 2019).

Sur la plateforme Rosetta Stone, l'intelligence artificielle (IA) joue un rôle clé pour personnaliser le parcours de formation. Grâce à un système de reconnaissance vocale, l'IA analyse la prononciation de l'utilisateur et fournit un retour immédiat, tandis que des exercices ciblés sont proposés pour progresser de manière adaptée aux lacunes identifiées. Cette dynamique d'apprentissage se situe à l'intersection de compétences interdisciplinaires et d'une individualisation des parcours éducatifs, illustrant l'importance croissante des plateformes numériques dans la formation linguistique (MESTAHI, 2025).

Enfin, l'ergonomie de Rosetta Stone, associée à des fonctionnalités avancées, représente un atout pour la formation universitaire et l'apprentissage autonome. L'intégration conjointe

d'outils technologiques, de ressources multimédias et de stratégies pédagogiques contribue ainsi à renouveler les pratiques d'enseignement et de formation, tout en soutenant les apprenants dans l'acquisition et la maîtrise de nouvelles langues.

Cependant, l'efficacité réelle de ces outils numériques demeure sujette à interrogation, notamment quant aux facteurs déterminants de la satisfaction des utilisateurs. Dans ce contexte, la présente étude adopte une approche quantitative descriptive afin d'analyser les perceptions des utilisateurs de Rosetta Stone et d'identifier les éléments clés, tant technologiques que pédagogiques, susceptibles d'influencer leur expérience globale. Les objectifs de cette recherche sont les suivants :

- Évaluer les perceptions relatives aux différentes fonctionnalités de la plateforme, telles que la clarté de la structure, la diversité du contenu, l'ergonomie de l'interface et la performance du système de reconnaissance vocale.
- Identifier les facteurs déterminants de la satisfaction globale, en mettant particulièrement l'accent sur la flexibilité offerte par l'apprentissage à son propre rythme et la facilité d'utilisation de l'outil.
- Comparer la satisfaction des utilisateurs en fonction de divers critères pertinents, afin de mieux comprendre les disparités potentielles entre différents profils d'apprenants.
- Recueillir des retours qualitatifs sur les points forts de la plateforme ainsi que sur les axes d'amélioration, en vue d'optimiser les dispositifs pédagogiques et technologiques.

Ainsi, cette étude contribue à éclairer les enjeux liés à l'utilisation des outils numériques dans l'enseignement des langues, en fournissant des pistes concrètes pour l'optimisation des environnements d'apprentissage et l'adaptation des stratégies pédagogiques aux besoins spécifiques des utilisateurs.

MÉTHODOLOGIE

TYPE DE RECHERCHE

La présente étude adopte une approche quantitative descriptive centrée sur l'analyse statistique des réponses fournies à un questionnaire structuré. Cette méthode permet de recueillir des données précises et mesurables sur les perceptions et le niveau de satisfaction des étudiants concernant l'utilisation de la plateforme Rosetta Stone, facilitant ainsi l'extraction d'informations objectives et comparables.

POPULATION ET ÉCHANTILLON

La population ciblée est constituée d'étudiants universitaires inscrits en Licence et en Master, engagés dans une formation en langue française et anglaise via l'utilisation de la plateforme Rosetta Stone. L'échantillon se compose de 173 répondants issus de la Faculté des Sciences de l'Éducation de Rabat, recrutés sur une base volontaire. Ce choix méthodologique garantit une représentativité adéquate des différents niveaux d'études et permet d'examiner de manière pertinente les éventuelles disparités dans les perceptions et usages de la plateforme.

OUTIL DE COLLECTE DE DONNÉES

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire élaboré spécifiquement pour cette étude. Celui-ci se divise en cinq sections complémentaires :

- Informations générales sur l'étudiant (genre, cycle d'études, niveau en français et en anglais).
- Adéquation pédagogique et technologique de la plateforme (clarté de la structure, variété des contenus, pertinence pour le développement des compétences linguistiques, etc.).
- Évaluation des fonctionnalités et de l'ergonomie (simplicité d'utilisation, qualité des ressources multimédias, reconnaissance vocale, accessibilité sur différents appareils).
- Aspects positifs et pistes d'amélioration (forces, points faibles, propositions pour renforcer l'environnement technologique et pédagogique).

- Satisfaction globale et recommandations (évaluation générale de l'expérience, intention de recommander la plateforme à d'autres apprenants).

Les questions fermées s'appuient principalement sur une échelle d'évaluation de type Likert allant de 1 (pas d'accord du tout) à 5 (tout à fait d'accord), afin de quantifier le niveau de perception et de satisfaction. Par ailleurs, quelques questions à choix multiples permettent de recueillir des compléments d'informations plus nuancés.

PROCÉDURE DE COLLECTE

La collecte des données s'est déroulée en ligne via Microsoft Forms, avec une diffusion du questionnaire principalement par courrier électronique adressé aux étudiants ciblés. Avant de participer, les répondants ont été informés de la finalité scientifique de l'étude ainsi que des garanties d'anonymat et de confidentialité, conformément aux principes éthiques de la recherche (Creswell & Creswell, 2017). Cette procédure a permis d'assurer une participation volontaire et éclairée, facilitant ainsi la gestion et l'analyse des données.

ANALYSE DES DONNÉES

Les données recueillies ont été analysées à l'aide du logiciel SPSS, en combinant des méthodes statistiques descriptives et analytiques.

Dans un premier temps, nous avons accordé une attention particulière à la vérification de la cohérence interne des items évalués à l'aide de l'échelle de Likert. Pour ce faire, l'alpha de Cronbach a été calculé, révélant un excellent niveau de fiabilité ($\alpha \approx 0,946$ pour 13 items), garantissant ainsi la qualité des mesures recueillies et la robustesse des résultats obtenus.

Dans un second temps, l'analyse descriptive a permis d'établir un profil détaillé des répondants. Cette approche a permis d'examiner les principales caractéristiques sociodémographiques et les tendances générales dans l'utilisation de la plateforme Rosetta Stone, fournissant ainsi une base solide pour interpréter les résultats et contextualiser les analyses ultérieures.

Par ailleurs, une analyse de régression linéaire a été menée afin d'identifier l'influence de divers aspects de la plateforme sur la satisfaction globale des utilisateurs. Cette démarche

a permis de déterminer quels éléments de l'environnement technologique et pédagogique ont un impact significatif sur la perception générale des apprenants.

Afin d'examiner plus spécifiquement l'impact du niveau de compétence linguistique sur la satisfaction globale, des tests non paramétriques ont été effectués. Le test de Kruskal-Wallis a permis de comparer les niveaux de satisfaction entre les groupes « avancé », « débutant » et « intermédiaire » pour le français et l'anglais. De plus, le test de Mann-Whitney a été appliqué afin de détecter de possibles différences en fonction du sexe et du cycle d'études (Licence vs Master).

Cette approche méthodologique, intégrant analyses descriptives, régression linéaire et tests non paramétriques, offre une vision globale et solide des différents facteurs influençant la satisfaction des utilisateurs de la plateforme.

RÉSULTATS

PROFIL DES PARTICIPANT

Les résultats présentés dans le tableau 1 montrent que l'échantillon total de 173 participants est principalement composé de femmes, qui représentent 73,4 % des répondants. La répartition entre les étudiants en Licence et en Master est relativement équilibrée (48,0 % et 52,0 % respectivement). En ce qui concerne les compétences linguistiques, la majorité des participants affiche un niveau intermédiaire en langue française (71,7 %). Pour la langue anglaise, la répartition se concentre principalement sur les niveaux débutant (45,1 %) et intermédiaire (47,4 %), avec une faible représentation du niveau avancé (7,5 %).

Tableau 1. Répartition des participants selon le sexe, le cycle d'études et le niveau en langue

Variable	Modalité	Fréquence	Pourcentage
Sexe	Femme	127	73,4 %
	Homme	46	26,6 %
Cycle d'études	Licence	83	48,0 %
	Master	90	52,0 %
Niveau actuel en langue française	Avancé	9	5,2 %
	Débutant	40	23,1 %
	Intermédiaire	124	71,7 %
Niveau actuel en langue anglaise	Avancé	13	7,5 %
	Débutant	78	45,1 %
	Intermédiaire	82	47,4 %

Source : Notre enquête, 2025.

STATISTIQUES DESCRIPTIVES DES ÉVALUATIONS DE LA PLATEFORME

Les valeurs moyennes des différents items se situent globalement autour de 3 sur 5, ce qui traduit une appréciation modérée de la plateforme. On remarque en particulier que le système de reconnaissance vocale obtient la note la plus faible (moyenne = 2,73), tandis que les supports multimédias et les ressources pédagogiques sont mieux notés, avec des moyennes respectives de 3,56 et 3,48. Ces résultats indiquent une perception mitigée des fonctionnalités offertes par la plateforme.

Tableau 2. Indicateurs statistiques des items évaluant la plateforme (N = 173)

Item	Minimum	Maximum	Moyenne	Écart type
Structure claire (niveaux, unités...) adaptée à une progression...	1	5	3,25	1,313
Contenu varié pour maintenir l'intérêt	1	5	3,24	1,262
Ressources pédagogiques adaptées pour développer les compétences linguistiques	1	5	3,48	1,362
Activités interactives motivantes et renforçant l'engagement	1	5	3,37	1,326
Possibilité de travailler à mon propre rythme (apprentissage autonome)	1	5	3,03	1,393
Outils technologiques (reconnaissance vocale, multimédias...) utiles pour l'acquisition	1	5	3,36	1,406
Inclusion de révisions périodiques (recyclage de contenu)	1	5	3,51	1,332
Absence de recours direct à la langue maternelle → environnement immersif	1	5	3,35	1,314
Plateforme simple et facile d'utilisation (navigation, menus, accès)	1	5	3,39	1,396
Supports multimédias de bonne qualité (images, audio, vidéo)	1	5	3,56	1,352
Système de reconnaissance vocale précis et efficace	1	5	2,73	1,459
Plateforme accessible sur différents appareils	1	5	3,30	1,471
Outils de suivi (progression, rapports, résultats) utiles pour évaluer l'évolution	1	5	3,25	1,291
Niveau global de satisfaction vis-à-vis de la plateforme	1	5	3,03	1,164

Source : Notre enquête, 2025.

ANALYSE DE RÉGRESSION LINÉAIRE MULTIPLE (VARIABLES DE LA PLATEFORME)

Dans le modèle de régression linéaire multiple présenté dans le tableau 3, seules les variables relatives aux caractéristiques de la plateforme ont été retenues. Il en ressort que la possibilité de travailler à son propre rythme ($p = 0,001$), la facilité d'utilisation de la plateforme ($p = 0,041$) ainsi que la performance du système de reconnaissance vocale ($p = 0,004$) sont des déterminants significatifs de la satisfaction globale. Les autres variables n'ont pas démontré d'impact significatif.

Tableau 3. Coefficients de la régression linéaire multiple

Variable	B	Erreur standard	Bêta	t	Sig.	IC 95% pour B (Borne inférieure, Borne supérieure)
(Constante)	0,585	0,394	-	1,485	0,140	-0,193 ; 1,362
Structure claire (niveaux, unités...) adaptée à une progression...	-0,025	0,071	-0,029	-0,358	0,721	-0,166 ; 0,115
Contenu varié pour maintenir l'intérêt	0,141	0,084	0,153	1,675	0,096	-0,025 ; 0,308
Ressources pédagogiques adaptées pour développer les compétences linguistiques	0,008	0,072	0,010	0,114	0,909	-0,133 ; 0,150
Activités interactives motivantes et renforçant l'engagement	-0,053	0,074	-0,061	-0,722	0,471	-0,199 ; 0,093
Possibilité de travailler à mon propre rythme (apprentissage autonome)	0,193	0,059	0,231	3,282	0,001	0,077 ; 0,309
Outils technologiques (reconnaissance vocale, multimédias...) utiles pour l'acquisition	-0,016	0,073	-0,019	-0,217	0,828	-0,161 ; 0,129
Inclusion de révisions périodiques (recyclage de contenu)	0,068	0,075	0,078	0,914	0,362	-0,079 ; 0,215
Absence de recours direct à la langue maternelle → environnement immersif	0,089	0,054	0,101	1,659	0,099	-0,017 ; 0,195

Variable	B	Erreur standard	Bêta	t	Sig.	IC 95% pour B (Borne inférieure, Borne supérieure)
Plateforme simple et facile d'utilisation (navigation, menus, accès)	0,148	0,072	0,178	2,063	0,041	0,006 ; 0,290
Supports multimédias de bonne qualité (images, audio, vidéo)	0,124	0,074	0,145	1,690	0,093	-0,021 ; 0,270
Système de reconnaissance vocale précis et efficace	0,152	0,052	0,190	2,947	0,004	0,050 ; 0,254
Plateforme accessible sur différents appareils	0,048	0,057	0,061	0,838	0,403	-0,065 ; 0,161
Outils de suivi (progression, rapports, résultats) utiles pour évaluer l'évolution	0,005	0,077	0,005	0,064	0,949	-0,148 ; 0,157

Source : Notre enquête, 2025.

RÉSULTATS DES TESTS NON PARAMÉTRIQUES

COMPARAISON SELON LE SEXE ET LE CYCLE D'ÉTUDES

Les résultats du test de Mann-Whitney montrent qu'aucune différence significative n'est observée en fonction du sexe ($p = 0,547$), tandis qu'une différence significative apparaît entre les étudiants en Licence et ceux en Master ($p = 0,003$).

Tableau 4. Résultats du test de Mann-Whitney (sexe et cycle d'études)

Variable de regroupement	U de Mann-Whitney	W de Wilcoxon	Z	Sig. asymptotique (bilat.)
Sexe	2752,000	10880,000	-0,602	0,547
Cycle d'études	2792,500	6278,500	-2,971	0,003

Source : Notre enquête, 2025.

COMPARAISON SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE LINGUISTIQUE

Le test de Kruskal-Wallis indique qu'aucune différence significative de la satisfaction globale n'est observée en fonction du niveau en langue française ($p = 0,729$) ni en langue anglaise ($p = 0,394$).

Tableau 5. Résultats du test de Kruskal-Wallis (niveau en langues)

Variable de regroupement	H de Kruskal-Wallis	ddl	Sig. asymptotique (bilat.)
Niveau actuel en langue française	0,632	2	0,729
Niveau actuel en langue anglaise	1,865	2	0,394

Source : Notre enquête, 2025.

ASPECTS POSITIFS ET PISTES D'AMÉLIORATION

Les données du tableau 6 montrent que la fonctionnalité la plus fréquemment citée comme point fort est la diversité des exercices, avec 115 réponses en sa faveur. La possibilité d'apprendre à son propre rythme et la compatibilité avec divers appareils sont également très appréciées, reflétant l'importance accordée à la flexibilité et à l'accessibilité de la plateforme.

Tableau 6. Points forts perçus de la plateforme Rosetta Stone

Fonctionnalités perçues comme des points forts	Fréquence
Approche immersive d'apprentissage	38
Flexibilité horaire et possibilité d'apprendre à son propre rythme	70
Facilité d'utilisation et clarté de la conception	59
Diversité des exercices (écrits, oraux, interactifs, etc.)	115
Compatibilité avec différents appareils (smartphone, ordinateur, tablette, etc.)	75
Système de suivi des progrès et d'affichage des résultats	51
Autre	6

Source : Notre enquête, 2025.

Le tableau 7 révèle que les axes d'amélioration les plus souvent évoqués concernent le renforcement de l'interaction orale et l'amélioration du soutien pédagogique, avec 93 et 94 réponses respectivement. Par ailleurs, l'enrichissement du contenu culturel et l'élargissement du vocabulaire spécialisé figurent également parmi les suggestions les plus importantes.

Tableau 7. Axes d'amélioration du volet technologique

Axes d'amélioration	Fréquence
Renforcement de l'interaction orale (conversations, échanges d'expériences entre apprenants)	93
Enrichissement du contenu culturel	74
Amélioration du soutien pédagogique (orientation, assistance technique et éducative)	94
Élargissement du vocabulaire spécialisé pour couvrir divers domaines professionnels et académiques	89
Intégration de tâches collaboratives en ligne (projets, travaux de groupe)	59
Autre	10

Source : Notre enquête, 2025.

Les réponses figurant dans la figure 1 indiquent que la majorité des utilisateurs (95 réponses) recommanderaient l'utilisation de Rosetta Stone avec quelques réserves, tandis que 48 seraient prêts à la recommander sans aucune réserve. En revanche, 30 participants ne recommanderaient pas la plateforme.

Figure 1. Recommandation d'utilisation de la plateforme

Source : Notre enquête, 2025.

DISCUSSION

Les analyses révèlent une satisfaction modérée vis-à-vis de la plateforme, avec un score moyen situé autour de 3 sur 5. Ce constat rejoint en partie les conclusions d'autres travaux qui soulignent une perception mitigée de l'utilité de Rosetta Stone, malgré une appréciation favorable de sa facilité d'utilisation (Houmane et al., 2024). Dans le présent contexte, même si le système de reconnaissance vocale demeure l'aspect le moins bien évalué, son rôle déterminant dans la satisfaction globale laisse penser qu'une amélioration ciblée de cette fonctionnalité aurait un impact positif non négligeable. Cette observation converge avec des recherches qui mettent en avant l'importance de la pratique orale simulée grâce aux applications d'apprentissage des langues, notamment via la reconnaissance vocale permettant un entraînement plus authentique de la prononciation et de la fluidité (Annita Kastur et al., 2020; Hajar'Aini & Muid, 2024).

La possibilité de travailler à son rythme et la simplicité d'utilisation de l'interface influencent également favorablement l'expérience des apprenants, suggérant qu'une conception qui s'adapte aux besoins et aux emplois du temps variables des étudiants peut favoriser leur engagement. Bien que l'analyse ne relève pas de différences significatives selon le sexe ou le niveau linguistique, la distinction constatée entre les étudiants en Licence et ceux en Master indique que le cycle d'études influe sur les attentes et les exigences vis-à-vis de la plateforme, les apprenants en Master se révélant plus critiques sur les fonctionnalités proposées. Ce résultat peut s'expliquer par des besoins et objectifs plus spécifiques à ce niveau d'études, où l'accent est souvent mis sur l'appropriation de contenus plus avancés et la recherche d'interactions orales plus approfondies.

Par ailleurs, les retours recueillis via les questions à réponses multiples soulignent des points forts tels que la variété des exercices, la flexibilité horaire et la praticité de l'interface. En parallèle, ils mettent en évidence la nécessité de renforcer l'interaction orale, d'enrichir le contenu culturel et d'offrir davantage de soutien pédagogique et technique. Ces enjeux rejoignent les conclusions de certains travaux indiquant que l'association de supports interactifs et d'un accompagnement présentiel ou tutoré peut permettre de combler les éventuelles insuffisances du logiciel (Ikram ELAYACHI, 2024). Dans cette optique, une approche plus collaborative et contextualisée, comprenant des tâches collectives et l'intégration d'un vocabulaire spécialisé, pourrait apporter une dimension plus immersive

et motivante à l'apprentissage. L'ensemble de ces éléments invite ainsi à développer davantage de fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des différents profils d'apprenants, tout en exploitant pleinement le potentiel de la technologie pour améliorer la pratique orale et la personnalisation de l'expérience d'apprentissage.

CONCLUSION

En conclusion, l'étude met en évidence trois facteurs clés qui influencent significativement la satisfaction : la possibilité de progresser à son propre rythme, la facilité d'utilisation de la plateforme et la qualité du système de reconnaissance vocale. Les retours des apprenants soulignent par ailleurs l'importance d'enrichir les activités orales et d'approfondir le contenu culturel et spécialisé. Si le niveau linguistique et le sexe ne semblent pas influencer sur la perception de la plateforme, l'écart constaté entre les étudiants en Licence et en Master suggère des attentes pédagogiques différenciées selon le cycle d'études.

Ces résultats indiquent qu'un ajustement ciblé des fonctionnalités technologiques et pédagogiques de Rosetta Stone pourrait contribuer à améliorer de manière significative l'expérience des utilisateurs. Dans une perspective d'évolution, un accompagnement renforcé, une dimension collaborative plus marquée et des contenus davantage contextualisés peuvent être envisagés pour optimiser l'apprentissage et maintenir un engagement durable de la part des apprenants.

RÉFÉRENCES

- Référence à une publication de revue :

Annita Kastur, Mustaji, & Yatim Riyanto. (2020). Feasibility of Developing Direct Learning Models With a Life Based Learning Approach. *IJORER : International Journal of Recent Educational Research*, 1(3), 261–270. <https://doi.org/10.46245/ijorer.v1i3.63>

Chen, C.-M., & al. (2019). An English vocabulary learning app with self-regulated learning mechanism to improve learning performance and motivation. *Computer Assisted Language Learning*, 32(3), 237–260. [Online] Available: <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1485708> (February 2025)

Hajar'Aini, S., & Muid, F. A. (2024). Integration of Technology in Arabic Language Teaching in Writing and Speaking Skills. *Dzihni: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Linguistik dan Kajian Literatur Arab*, 2(02), 90-101.

Houmane, J., Zaher, A., Brigui, H., & Omari, A. (2024). Digital Citizenship and Language Learning: Attitudes Toward Rosetta Stone in Moroccan Higher Education. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME)*, 14, 52-60.

Ikram ELAYACHI. (2024). Projet d'Enseignement des Langues à l'Université Marocaine : Perspectives et Initiatives avec Rosetta Stone. *CRAC, INSAAC*. [Online] Available: <https://doi.org/10.48734/AKOFENA.N014.VOL.7.37.2024> (February 2025)

MESTAHI, A. (2025). Les métiers d'avenir: un dialogue entre l'intelligence artificielle et les power skills. *L'Archétype*, 3(1), 46-54.

Stošić, L., & David Guillén-Gámez, F. (2024). The potential of IT tools in foreign language acquisition: A comparative assessment. *TLC Journal*, 8(4).